

निवडणूक प्रक्रियेत माध्यम व सामाजिक माध्यमाची भूमिका

प्रा. कालिदास मदनराव चिटणीस

खोलेश्वर महाविद्यालय अंबाजोगाई

Corresponding Author – प्रा. कालिदास मदनराव चिटणीस

DOI - 10.5281/zenodo.18954736

प्रस्तावना:

लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक ही जनतेच्या प्रतिनिधींना निवडण्याची सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि जनजागृती यासाठी माध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. पारंपरिक माध्यमांमध्ये वृत्तपत्रे, रेडिओ, दूरदर्शन यांचा समावेश होतो, तर आधुनिक काळात सामाजिक माध्यमे जसे Facebook, Twitter (X), आणि WhatsApp यांनी निवडणूक प्रक्रियेत मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे. माध्यमे ही लोकशाहीची चौथी स्तंभ मानली जातात. माध्यमे मतदारांना उमेदवारांची माहिती, पक्षांची धोरणे, निवडणूक कार्यक्रम, जाहीरनामे आणि निवडणूक संबंधित घडामोडी यांची माहिती देतात. त्यामुळे मतदार योग्य निर्णय घेऊ शकतात. तसेच माध्यमे निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकार उघडकीस आणून पारदर्शकता निर्माण करतात. सामाजिक माध्यमांच्या आगमनामुळे निवडणूक प्रक्रियेत क्रांतिकारी बदल झाले आहेत. सामाजिक माध्यमांमुळे माहितीचा प्रसार जलद गतीने होतो. राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि मतदार यांच्यात थेट संवाद शक्य झाला आहे. परंतु याचबरोबर चुकीची माहिती (Fake News), अफवा आणि मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रकार देखील वाढले आहेत. भारतात निवडणूक प्रक्रियेचे नियमन Election Commission of India करते. माध्यमे आणि सामाजिक माध्यमे निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक

तत्वांनुसार काम करतात आणि निवडणूक प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. लोकशाही व्यवस्थेचा पाया हा जनतेच्या सहभागावर आधारित असतो आणि निवडणूक ही त्या सहभागाची सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. निवडणुकीद्वारे नागरिक आपले प्रतिनिधी निवडतात आणि शासन व्यवस्थेच्या निर्मितीत सक्रिय भूमिका बजावतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत माध्यमे (Media) आणि सामाजिक माध्यमे (Social Media) ही अत्यंत प्रभावी आणि महत्त्वाची साधने म्हणून कार्य करतात. माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जातात, कारण ती सरकार आणि जनता यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. माध्यमांच्या माध्यमातून जनतेला राजकीय घडामोडी, पक्षांचे धोरण, उमेदवारांची पार्श्वभूमी आणि निवडणूक प्रक्रियेची माहिती मिळते.

पारंपरिक माध्यमांमध्ये वृत्तपत्रे, रेडिओ आणि दूरदर्शन यांचा समावेश होतो. ही माध्यमे निवडणुकीच्या काळात जनजागृती निर्माण करण्यासाठी, मतदारांना मतदानाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आणि निवडणुकीशी संबंधित माहिती प्रसारित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. वृत्तपत्रांद्वारे सखोल विश्लेषण, संपादकीय लेख आणि मुलाखती प्रकाशित केल्या जातात. दूरदर्शनवर राजकीय चर्चा, मुलाखती आणि निवडणूक विश्लेषण सादर केले जाते. रेडिओ ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्याचे प्रभावी साधन आहे.

भारतातील निवडणूक प्रक्रिया ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही प्रक्रिया मानली जाते. या प्रक्रियेचे नियमन Election Commission of India या स्वतंत्र आणि घटनात्मक संस्थेद्वारे केले जाते. निवडणूक आयोग माध्यमांसाठी आचारसंहिता आणि मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करतो, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहते. माध्यमे निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार, भ्रष्टाचार किंवा नियमभंग यांसारख्या बाबी उघडकीस आणतात आणि लोकशाहीची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. सामाजिक माध्यमांमुळे निवडणूक प्रक्रियेत अनेक सकारात्मक बदल झाले असले तरी काही नकारात्मक परिणाम देखील दिसून येतात. खोटी माहिती (Fake News), अफवा, दिशाभूल करणारे संदेश आणि मतदारांच्या भावनांवर प्रभाव टाकणारे प्रचार यामुळे निवडणुकीची निष्पक्षता प्रभावित होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सामाजिक माध्यमांचा जबाबदारीने वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. माध्यमांची निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता आणि जबाबदारी ही लोकशाहीच्या यशासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. माध्यमे आणि सामाजिक माध्यमे ही केवळ माहिती प्रसारित करणारी साधने नसून ती लोकमत तयार करणारी, जनजागृती निर्माण करणारी आणि लोकशाही मजबूत करणारी प्रभावी साधने आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांची भूमिका ही माहिती देणे, मतदारांना जागरूक करणे, निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणे ही आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत माध्यम आणि सामाजिक माध्यमांची भूमिका अभ्यासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

१. निवडणूक प्रक्रियेत पारंपरिक माध्यमांची भूमिका समजून घेणे.

२. निवडणूक प्रक्रियेत सामाजिक माध्यमांची भूमिका विश्लेषित करणे.
३. माध्यमांचा मतदारांच्या निर्णय प्रक्रियेवर होणारा प्रभाव अभ्यासणे.
४. सामाजिक माध्यमांमुळे निर्माण होणाऱ्या संधी आणि आव्हानांचा अभ्यास करणे.
५. निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांची पारदर्शकता आणि निष्पक्षता तपासणे.

संशोधन पद्धती: (Research Methodology):

या संशोधनासाठी पुढील संशोधन पद्धती वापरण्यात आल्या आहेत: द्वितीयक माहिती संकलन (Secondary Data Collection), पुस्तके, संशोधन लेख, वृत्तपत्रे, सरकारी अहवाल, निवडणूक आयोगाचे अहवाल, इंटरनेट व सामाजिक माध्यमे, संकलित माहितीचे विश्लेषण करून माध्यमांचा निवडणूक प्रक्रियेवर होणारा प्रभाव अभ्यासण्यात आला आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांची भूमिका:

- (अ) जनजागृती निर्माण करणे: माध्यमे मतदारांना मतदानाचे महत्त्व समजावून सांगतात आणि मतदानासाठी प्रोत्साहित करतात.
- (ब) माहिती प्रदान करणे: माध्यमे उमेदवार, पक्ष, जाहीरनामे आणि धोरणे याबाबत माहिती देतात.
- (क) पारदर्शकता निर्माण करणे: माध्यमे निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकार उघड करतात आणि पारदर्शकता निर्माण करतात.
- (ड) लोकमत निर्माण करणे: माध्यमे लोकमत तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

निवडणूक प्रक्रियेत सामाजिक माध्यमांची भूमिका:

- (अ) जलद माहिती प्रसार: सामाजिक माध्यमांद्वारे माहिती जलद गतीने प्रसारित होते.
- (ब) थेट संवाद: राजकीय पक्ष आणि मतदार यांच्यात थेट संवाद शक्य होतो.
- (क) प्रचाराचे प्रभावी माध्यम: सामाजिक माध्यमे हे कमी खर्चात प्रभावी प्रचाराचे माध्यम आहे.
- (ड) मतदारांवर प्रभाव: सामाजिक माध्यमांद्वारे मतदारांच्या मतांवर प्रभाव टाकला जातो.

माध्यम आणि सामाजिक माध्यमांचे सकारात्मक परिणाम:

१. मतदारांमध्ये जागरूकता वाढली
२. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढली
३. माहितीचा प्रसार जलद झाला
४. लोकशाही अधिक मजबूत झाली

माध्यम आणि सामाजिक माध्यमांचे नकारात्मक परिणाम:

१. खोटी माहिती (Fake News) प्रसारित होणे
२. अफवा आणि दिशाभूल होणे
३. मतदारांवर चुकीचा प्रभाव पडणे
४. सामाजिक तणाव निर्माण होणे

निष्कर्ष:

वरील अभ्यासावरून असे स्पष्ट होते की माध्यम आणि सामाजिक माध्यमे निवडणूक प्रक्रियेत अत्यंत

महत्त्वाची भूमिका बजावतात. माध्यमे मतदारांना माहिती देतात, जनजागृती निर्माण करतात आणि निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता सुनिश्चित करतात. सामाजिक माध्यमांमुळे माहितीचा प्रसार अधिक जलद आणि व्यापक झाला आहे. तथापि, सामाजिक माध्यमांमुळे खोटी माहिती आणि अफवांचा प्रसार होण्याचा धोका देखील वाढला आहे. त्यामुळे माध्यमांचा जबाबदारीने वापर करणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने माध्यमांसाठी कठोर नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे गरजेचे आहे. माध्यमे आणि सामाजिक माध्यमे योग्य प्रकारे वापरल्यास लोकशाही अधिक मजबूत आणि पारदर्शक होऊ शकते.

संदर्भ सूची: (References):

१. डॉ. बी. एल. फडके, भारतीय शासन आणि राजकारण, विद्या प्रकाशन, नागपूर, (2018)
२. डॉ. एस. सी. कश्यप, भारतीय राज्यघटना, नॅशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली, (2016)
३. डॉ. व्ही. बी. पाटील, मास मीडिया आणि लोकशाही, कैलास प्रकाशन, औरंगाबाद, (2019)
४. डॉ. एम. पी. सिंह, भारतीय राजकारण, पिअर्सन प्रकाशन, (2017)
५. Election Commission, Election Report, Government of India, (2019)
६. कुमार केदार, सामाजिक माध्यम आणि समाज, डायमंड प्रकाशन, (2020)
७. आचार्य रामचंद्र गुहा, India After Gandhi, Harper Collins, (2022).